

ПЕРЕОБЛАДНАННЯ ЗЕРНОВИХ СІВАЛОК ДЛЯ СІВБИ СОЇ

В. Сало, д.т.н., професор;

Б. Вовнянко, аспірант;

О. Ткаченко, студент

Центральноукраїнський національний технічний університет

Галузь рослинництва є основною у сільськогосподарському виробництві України. Серед багатьох культур, які вирощуються на особливе місце заслуговує соя завдяки багатогранності сфер її використання [1]. Вона представлена багатьма сортами адаптованими до різних кліматичних зон та умов вирощування і має різні біологічні особливості. Так, для вирощування у Степовій засушливій зоні, де зазвичай є характерною є нестача вологи, рекомендовано висівати низько- та середньорослі сорти, які мають певні особливості агротехніки. Для таких сортів є характерним звуження ширини міжрядь до 30 см і менше порівняно з 45-70 см рекомендованими для високорослих сортів та вирощуванні сої на посівний матеріал.

Для забезпечення даної ширини міжрядь необхідні відповідні посівні машини. Проведений аналіз поширених сівалок, які рекомендовані для сівби сої свідчить про те, що ширину міжрядь до 30 см можуть забезпечувати тільки зернові рядкові сівалки вітчизняного виробництва марок СЗ [2,3,4,5,6]. Досягається це шляхом перекриття половини (через один) висівних апаратів і виведення з роботи відповідної кількості сошників, що з урахуванням конструкції даних машин зробити проблематично, або досить трудомістко. Крім цього, насіння сої висівають на малу глибину 4-6 см і вона є досить чутливою до даного показника, а дискові сошники зернових сівалок не характеризуються високою рівномірністю загортання насіння по глибині і потребують ретельної передпосівної підготовки ґрунту [7].

За таких умов, при наявності у малих та середніх фермерських господарствах зернових сівалок з, відпрацювавши свій ресурс, дисковими сошниками можна рекомендувати переобладнати ці машини посівними секціями на основі долотовидних сошників, здатних якісно виконувати процес сівби навіть за мінімальної чи нульової підготовки ґрунту [8]. Важливим є те, що заміна дискових сошників на посівні секції можлива без будь-яких змін в конструкції сівалки. Кріплення секцій адаптоване під даний тип сівалок (рис.1).

Як приклад, таких секцій на сівалку СЗ-3,6 потрібно встановлювати 12 шт в один ряд, так як при відстані між рядками 30 см накопичення рослинних решток та ґрунту між ними не відбувається.

При заміні одного типу загортаючих робочих органів на інший виникає питання зміни енергоємності самого процесу. Для отримання обґрунтованої відповіді на дане питання були проведені польові експериментальні дослідження запропонованої конструкції посівної секції з метою встановлення залежності її тягового опору від глибини ходу долотовидного сошника та робочої швидкості посівного агрегату. Дослідження проведені на досліднім полі кафедри загального землеробства в червні 2025 р. Поле, попередником на якому була люцерна, оброблене з осені дисковими знаряддями, весною не оброблялося. Ґрунт за механічним складом – суглинок середній, злежаний твердістю 1,1 мПа. В якості технічного забезпечення використовували трактор Т-0,12 та посівний модуль, розроблений на кафедрі.

За результатами досліджень встановлено, що тяговий опір секції при зміні глибини ходу сошника від 4 до 8 см і робочої швидкості від 0,5 до 2,5 м/с змінюється від 0,12 до 0,4 кН.

Рис.1. Загальний вигляд модернізованої сівалки з однорядним розташуванням посівних секцій для використання у технологіях вирощування сої в Степовій зоні України: 1 – причіпний пристрій; 2 – сніці; 3 – гідроциліндр; 4 - механізм переведення сівалки з робочого в транспортне положення в навпаки; 5 – зерновий ящик; 6 – туковий ящик; 7 – туковисівний апарат; 8 – зерно висівний апарат; 9 – підніжна дошка; 10 – опорно-приводні колеса; 11 – посівна секція з долотовидним сошником; 12 – інструментальний ящик.

Сумарний опір секцій встановлених на сівалку виявляється меншим за сумарний опір дискових сошників на 25-30%. Отже, переобладнана сівалка може агрегатуватися з традиційно задіяними для цього тракторами марок ЮМЗ , МТЗ чи іншими аналогічного тягового класу з можливістю роботи на підвищених швидкостях, що сприяє підвищенню продуктивності посівного агрегату, зниженню перевантаження засобу агрегування та витрат пального. Використання запропонованої посівної секції також здатне покращити показник рівномірності загортання посівного матеріалу по глибині, що підтверджено дослідженнями [7], та позитивно вплинути на врожайність сої

Список використаних джерел

1. Технологія вирощування сої: насіння, інокуляція, живлення та захист. 9 травня 2025. Електронний ресурс. <https://www.eridon.ua/tehnologiya-viroshchuvannya-soyi-nasinnya-inokulyaciya-jivlennya-ta-zahist>.
2. Monosem — сторінка «NG Plus Series Manuals» (операторські/сервісні мануали — калібрування/налаштування). Електронний ресурс: Monosem+1.
3. John Deere — офіційна сторінка 1775NT Drawn Planter (специфікації, опції MaxEmerge/ExactEmerge, SeedStar). Електронний ресурс: [deere.com](https://www.deere.com).
4. Сівалка Tempo від Väderstad: особливості будови, переваги та досвід користування. Електронний ресурс: <https://kurkul.com/spetsproekty/1629-sivalka-tempo-vid-vderstad-osoblivosti-budovi-perevagi-ta-dosvid-koristuvannya>.
5. Протокол випробувань № 1931/0301-01-2015 від 29 липня 2015 р. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.
6. Сівалка зернотукова рядкова СЗ-3,6А та пристосування. Керівництво з експлуатації СЗГ 00.000А. ПАТ «ЧЕРВОНА ЗІРКА», Кіровоград 2011р.
7. Порівняльні показники роботи сошників двох типів. // В.М. Сало, С.М. Лещенко, Б.Г. Вовнянко, С.М. Мороз. // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник - випуск 54. Кропивницький 2024 (стор. 160-167).
8. Посівна секція. Патент на корисну модель. Україна. 156272.A01C 7/00, A01C7/20. Вовнянко Б.Г. Володілець: Центральноукраїнський національний технічний університет.у 2023; 29.05.2024, Бюл. №23.